

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Técnica de Brainstorming

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A técnica de brainstorming no âmbito da Terapia Interpessoal (TIP) é um recurso terapêutico que visa promover a geração criativa de ideias e soluções para problemas interpessoais, através da exploração colaborativa de pensamentos, sentimentos e experiências entre o terapeuta e o paciente.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "terapia" vem do grego therapeía, que significa "tratamento", e está

Enciclopédia da Conscienciologia
relacionado à prática de cuidados para promover a saúde física e mental. "Interpessoal" deriva do latim inter, que significa "entre", e persona, que significa "pessoa", indicando a interação entre indivíduos. "Brainstorming" é uma palavra em inglês que significa "tempestade de ideias", utilizada para descrever o processo de geração criativa de soluções em grupo.

Sinonimologia: Tempestade de ideias; chuva de ideias; reunião criativa.

Neologia: A expressão "técnica de brainstorming" é uma neologia técnica no contexto da Terapia Interpessoal (TIP).

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene colaborativo gerado durante o brainstorming como catalisador do pensamento criativo e da resolução de problemas interpessoais.

Fatologia: A técnica de brainstorming na Terapia Interpessoal (TIP) envolve uma série de etapas e estratégias terapêuticas, incluindo:

Enciclopédia da Conscienciologia

Definição do problema: Identificação clara do problema interpessoal que será abordado durante a sessão terapêutica.

Geração de ideias: Estímulo à livre expressão de pensamentos, emoções e experiências relacionadas ao problema, sem julgamentos ou críticas.

Exploração de alternativas: Discussão e análise das ideias geradas, buscando identificar soluções potenciais para o problema.

Seleção de estratégias: Escolha das melhores ideias e estratégias para abordar o problema de forma eficaz.

Plano de ação: Elaboração de um plano detalhado de ação, com metas específicas e passos concretos a serem seguidos para implementar as soluções escolhidas.

Parafatologia: A parapercepção da energia gerada pelo grupo durante o brainstorming como um indicador do nível de colaboração e engajamento na terapia interpessoal.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: A sinergia entre a técnica de brainstorming e outras abordagens terapêuticas, como a comunicação não-violenta e a resolução de conflitos.

Principiologia: O princípio da não-censura na promoção da livre expressão durante o brainstorming.

Tecnologia: A utilização de ferramentas digitais, como quadros brancos virtuais e aplicativos de colaboração, para facilitar o processo de brainstorming em terapia.

Voluntariologia: O papel ativo do terapeuta como facilitador do brainstorming e mediador do diálogo entre os participantes.

IV. Perfilologia

Elencologia: O paciente colaborador; o terapeuta facilitador; o grupo de brainstorming.

Masculinologia: O terapeuta; o facilitador; o mediador; o paciente participante.

Femininologia: A terapeuta; a facilitadora; a mediadora; a paciente participante.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens colaborativus; o Homo sapiens criativus; o Homo sapiens therapeuticus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A técnica de brainstorming pode ser exemplificada pela situação em que um grupo de pacientes e terapeutas se reúne para discutir possíveis soluções para conflitos interpessoais, gerando uma variedade de ideias criativas e promovendo a resolução colaborativa de problemas.

Culturologia: O brainstorming é uma prática amplamente utilizada em diversas áreas, como negócios, educação e design thinking, refletindo sua eficácia como ferramenta de geração de ideias e soluções inovadoras.